

TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI

TIBBIYOT ASOSLARI

XALQARO TIBBIYOT JURNALI

IXTISOSLASHUVI: «TIBBIYOT SOHASI»

ISSN: 3060-494X

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Admi-nistratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro'yxat-dan o'tkazilgan (guvohnoma № 334961)

«Tibbiyot asoslari» jurnali OAK Rayosatining 2025 yil 25 avgustdagi 374/6-son karori bilan tibbiyot fanlari buyicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan

№ 12, 2026. Jild. 1

TOSHKENT
2026

TAHRIRIYAT HAY'ATI

BOSH MUHARRIR

Otamuradov Furqat
Abdukarimovich

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI

Ergashov Mansur
Abdukarim o'g'li

MA'SUL KOTIBIAR

Danayev Baxtiyor
Farxatovich

Aslonova Zebiniso
Anvarovna

TAHRIRIYAT HAY'ATI A'ZOLARI

Abdurahmonova Nargiza Abdumajidovna
Allayeva Munira Jurakulovna
Axmedov Kamoliddin Hakimovich
Bolg'ayev Absadik
Diyarov Nazim Axmedovich
Ermatov Nizom Jumakulovich
Fayziyeva O'g'ilbubi Ro'zibadalovna
Ibrayeva Lazzat Kattayevna
Ishigov Ibrohim Agayevich
Mamatkulov Ixtiyor Basimovich
Mustanov Abdusamat Norsaatovich
Muxamadiyev Raxman Omanovich
Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna
Narzullaeyva Dildora Uktamovna
Nuraliyev Firdavs Nekkadamovich
Rasulov Hamidullo Abdullayevich
Raximov Anvar Komilovich
Shamsutdinova Maksuda Ilyasovna
Vaxidov Alisher Shavkatovich
Xasanova Gulchexra Xikmat qizi
Raxmonov Abduqahhor Absattorovich

Eshboyev Abdulxakim Tulaganovich
Babadjanova Shoira Utkurovna
Nurova Zamira Annaqulovna
Muzaffarova Nazokat Sharabovna
Djalilova Sojida Xamrayevna
Chenezov Sergey Aleksandrovich
Rasulov Shomurod Maxmudovich
Samatov Ergash Valijonovich
Madiyev Rustam Zoirovich
Turabayeva Zarina Kenjabekovna
Iskandarova Dilnozaxon Ergashevna
Hamrayev Akbar Xayrulloevich
Berdiyeva Zebo Uralovna
Karimova Dinara Batirovna
Xurmatova Dilorom Adashevna
Kalyujniy Evgeniy Aleksandrovich
Baxriyev Ibroxim Isomadinovich
Djurayev Baxtiyar Mamadaminovich
Karimova Zevara Xodjiboyevna
Nuraliyeva Umida Mustafayevna
Ochilov Dilshod Dilmurodovich

Nashriyot manzili:

TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shaxri.
Olmazor tumani. Farobiy ko'chasi - 2. 100109
Tel.: (+998-91) 164-24-40, (+998-71) 214-90-164,
vebsayt: www.tnmu.uz, e-mail:
asmehrid@gmail.com

перитонитом // *Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере* : сб. материалов V Всеросс. науч.-практ. конф., 27 октября 2020 г., г. Сургут. Сургут : Сургутский государственный университет, 2020. С. 174–181

13. Дарвин В.В., Волкинский А.Б., Бубович Е.В., Каримова Г.А. Метод фотодинамической терапии в лечении распространенного перитонита // *Вестник СурГУ. Медицина*. 2025. Т. 18, № 2, 60-61.

14. Дибиров М. Д., Исаев А. И., Магомедалиев А. М., Шихавов А. Р., Абдуллаев А. А. Роль энтеральной терапии при лечении распространенного перитонита //

Инфекции в хирургии. 2024. Т. 22, № 1. С. 12–16.

15. Калашников, А.В. Современный взгляд на проблему спаек брюшной и плевральной полости: этиология, патологические проявления, сходство и различия, спорные вопросы профилактики / А.В. Калашников, Д.Ш. Салимов // *Оперативная хирургия и клиническая анатомия*. – 2018. – Т.2, №1. – С.27-35.

16. Карасева О. В., Уткина К. Е., Горелик А. Л., Тимофеева А. В., Голиков Д. Е., Иванова Т. Ф., Рошаль Л. М. Аппендикулярный перитонит у детей: эффективная хирургическая тактика и интенсивная терапия // *Детская хирургия*. 2020. № 2. С. 62–70.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ И ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ

Мустафакулов Ишназар Бойназарович- д.м.н., профессор
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Тохиров Шероз Мардонкулович - Самостоятельный соискатель

Джураева Зилола Арамовна- PhD.

Данаев Бахтиёр Фархатович- PhD.

Сагираев Нодир Жумакулович- PhD.

*Термезский Филиал Ташкентского Государственного Медицинского
Университета*

Аннотация Распространённый перитонит остаётся одной из наиболее сложных проблем экстренной абдоминальной хирургии, сопровождаясь высокой частотой послеоперационных осложнений и летальности. Целью исследования явилась оценка прогностической значимости интегральных шкал тяжести состояния и разработка дифференцированного подхода к выбору хирургической

тактики у больных с распространённым перитонитом. Проанализированы результаты лечения пациентов с использованием шкал Mannheim Peritonitis Index (MPI), APACHE II и SOFA. Установлено, что комплексная оценка тяжести состояния позволяет объективизировать показания к закрытому, полукрытому и открытому способам завершения лапаротомии, снизить частоту необоснованных релапаротомий и улучшить исходы лечения.

Ключевые слова: распространённый перитонит, прогнозирование, MPI, APACHE II, SOFA, хирургическая тактика.

PREDICTION OF OUTCOMES AND CHOICE OF SURGICAL TACTICS IN GENERALIZED PERITONITIS

Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich-DSc., professor
Samarkand State Medical University

Toxirov Sheroz Mardonkulovich-PhD student
Djuraeva Zilola Aramovna- PhD.

Danayev Baxtiyor Farxatovich-PhD.

Sagirayev Nodir Jumakulovich-PhD.

Termez Branch of the Tashkent State Medical University

Abstract Generalized peritonitis remains one of the most challenging problems in emergency abdominal surgery, associated with a high rate of postoperative complications and mortality. The aim of this study was to evaluate the prognostic value of integral severity scores and to develop a differentiated approach to the selection of surgical strategy in patients with generalized peritonitis. Treatment results were analyzed using the Mannheim Peritonitis Index (MPI), APACHE II, and SOFA scales. It was established that a comprehensive assessment of condition severity allows for objectifying the indications for closed, semi-open, and open methods of laparotomy completion, reducing the frequency of unjustified relaparotomies, and improving treatment outcomes.

Keywords: generalized peritonitis, prognosis, MPI, APACHE II, SOFA, surgical strategy.

ТАРҚАЛГАН ПЕРИТОНИТДА ОҚИБАТЛАРНИ ПРОГНОЗЛАШ ВА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ТАНЛАШ

Мустафакулов Ишназар Бойназарович- т.ф.д., профессори.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Тоҳиров Шероз Мардонкулович -Мустақил изланувчи

Джураева Зилола Арамовна- PhD.
Данаев Бахтиёр Фархатович- PhD.
Сагираев Нодир Жумакулович- PhD.

Тошкент давлат тиббиёт университетининг Термиз филиали

Аннотация Тарқалган перитонит шошилиш абдоминал хирургиянинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ҳамда операциядан кейинги асоратлар ва ўлим кўрсаткичининг (леталликнинг) юқорилиги билан тавсифланади. Тадқиқотнинг мақсади ҳолат оғирлигининг интеграл шкаллари прогностик аҳамиятини баҳолаш ва тарқалган перитонит билан оғриган беморларда хирургик тактикани танлашга нисбатан табақалаштирилган ёндашувни ишлаб чиқишдан иборат бўлди. Mannheim Peritonitis Index (MPI), APACHE II ва SOFA шкаллари билан фойдаланган ҳолда беморларни даволаш натижалари таҳлил қилинди. Ҳолат оғирлигини комплекс баҳолаш лапаротомияни яқунлашнинг ёпиқ, ярим очик ва очик усулларига бўлган кўрсатмаларни объективлаштириш, асосиз релапаротомиялар сонини камайтириш ва даволаш натижаларини яхшилаш имконини бериши аниқланди.

Калит сўзлар: тарқалган перитонит, прогнозлаш, MPI, APACHE II, SOFA, хирургик тактика

Введение. Несмотря на значительные достижения современной анестезиологии и интенсивной терапии, перитонит характеризуется высокой летальностью, достигающей 30–40%, а при развитии абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности — 50–70%. Многофакторный патогенез, этиология и клинического обуславливают сложности в выборе

оптимальной хирургической тактики.

Ключевым моментом лечения распространённого перитонита является своевременная и адекватная санация очага инфекции. Однако даже при выполнении технически правильного оперативного вмешательства нередко сохраняется риск прогрессирования воспалительного процесса, что требует повторных операций и увеличивает операционную травму. В этой связи особое значение приобретает прогнозирование течения заболевания и объективизация критериев выбора способа завершения лапаротомии.

В клинической практике широко используются интегральные

прогностические шкалы, такие как Mannheim Peritonitis Index (MPI), APACHE II и SOFA, однако их роль в выборе хирургической тактики до настоящего времени остаётся предметом дискуссий. Отсутствие унифицированного подхода к интерпретации прогностических показателей нередко приводит к субъективным решениям и увеличению частоты неблагоприятных исходов.

Оценить прогностическую значимость шкал MPI, APACHE II и SOFA у больных с распространённым перитонитом и обосновать дифференцированный подход к выбору хирургической тактики.

Материалы и методы исследования

В исследование включены пациенты с распространённым перитонитом, находившиеся на лечении в клинических базах Сурхандарьинского филиала РНЦЭМП. Все больные поступали в экстренном порядке и нуждались в неотложном хирургическом вмешательстве.

Диагноз распространённого перитонита устанавливался на основании клинических данных, лабораторных показателей, инструментальных методов исследования и интраоперационной картины. Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-лабораторное обследование, включавшее общий и биохимический анализы крови, оценку кислотно-основного

состояния, показателей гемодинамики и функции жизненно важных органов.

Для объективной оценки тяжести состояния и прогноза течения заболевания использовались интегральные шкалы Mannheim Peritonitis Index (MPI), APACHE II и SOFA. Балльные показатели определялись в предоперационном периоде, а также в ранние сроки после операции для динамической оценки состояния больных.

Хирургическая тактика включала устранение первичного источника перитонита, санацию и дренирование брюшной полости. В зависимости от тяжести состояния и прогностических показателей применялись закрытый, полуоткрытый и открытый (open abdomen) способы завершения лапаротомии. В послеоперационном периоде проводилось динамическое наблюдение с оценкой клинической картины, лабораторных показателей и необходимости выполнения релапаротомии.

Эффективность лечения оценивалась по частоте послеоперационных осложнений, количеству повторных оперативных вмешательств, летальности и длительности госпитализации. Статистическая обработка данных проводилась с использованием общепринятых методов вариационной статистики.

Результаты исследования

Анализ результатов лечения показал, что показатели шкал MPI,

APACHE II и SOFA достоверно коррелировали с тяжестью клинического течения

распространённого перитонита и исходами заболевания.

Таблица 1. Показатели прогностических шкал у обследованных пациентов

Шкала	Среднее значение
MPI, баллы	25,7 ± 2,4
APACHE II, баллы	18,6 ± 2,1
SOFA, баллы	8,2 ± 1,3

У пациентов с низкими значениями прогностических шкал (MPI < 21, APACHE II ≤ 14, SOFA < 6) отмечалось относительно благоприятное течение заболевания.

В данной группе преобладал закрытый способ завершения лапаротомии, что сопровождалось минимальной частотой послеоперационных осложнений и низкой летальностью.

Таблица 2. Выбор хирургической тактики в зависимости от прогностических показателей

Показатели шкал	Способ завершения лапаротомии
MPI < 21, APACHE II ≤ 14, SOFA < 6	Закрытый
MPI 21–29, APACHE II 15–20, SOFA 8–10	Полуоткрытый
MPI > 29, APACHE II > 20, SOFA ≥ 10	Open abdomen

При умеренных значениях шкал (MPI 21–29, APACHE II 15–20, SOFA 8–10) отмечалось повышение частоты послеоперационных осложнений, включая послеоперационный перитонит и

парез кишечника. В данной группе обоснованным являлось применение полуоткрытого способа завершения лапаротомии с возможностью программированных санаций или релапаротомии «по требованию».

У пациентов с высокими значениями прогностических шкал (MPI > 29, APACHE II > 20, SOFA \geq 10) наблюдалось прогрессирующее абдоминальное сепсиса, развитие

внутрибрюшной гипертензии и полиорганной недостаточности. В этой группе наиболее оправданным являлось применение тактики open abdomen.

Таблица 3. Исходы лечения в зависимости от выбранной хирургической тактики

Показатель	Закрытый	Полуоткрытый	Open abdomen
Послеоперационные осложнения, %	24,3	39,8	57,6
Релапаротомии, %	12,1	28,4	41,9
Летальность, %	18,7	31,5	46,8

Применение дифференцированного подхода к выбору хирургической тактики позволило снизить частоту необоснованных релапаротомий и уменьшить летальность по сравнению с эмпирическим выбором способа завершения лапаротомии.

Обсуждение Полученные результаты подтверждают высокую прогностическую значимость интегральных шкал MPI, APACHE II и SOFA у больных с распространённым перитонитом. Использование данных шкал позволяет объективизировать тяжесть состояния пациента и прогнозировать вероятность неблагоприятного течения заболевания.

В отличие от изолированной клинической оценки, комплексный балльный подход снижает субъективизм при принятии

решений и способствует более обоснованному выбору хирургической тактики. Особенно важным является динамическое использование шкалы SOFA, отражающей степень органной дисфункции и позволяющей своевременно выявлять прогрессирующее септическое процесса.

Шкала MPI остаётся удобным и доступным инструментом для быстрой оценки тяжести перитонита в условиях экстренной хирургии, в то время как APACHE II и SOFA дополняют её, позволяя оценить системные нарушения и риск полиорганной недостаточности.

Дифференцированный выбор способа завершения лапаротомии с учётом прогностических показателей способствует снижению операционной травмы, уменьшению частоты тяжёлых осложнений, включая третичный перитонит и

абдоминальный компартмент-синдром, а также к улучшению непосредственных результатов лечения.

Заключение

Использование интегральных прогностических шкал MPI, APACHE II и SOFA позволяет объективизировать тяжесть состояния больных с распространённым перитонитом и обосновать выбор хирургической тактики. Дифференцированный подход к завершению лапаротомии способствует улучшению непосредственных результатов лечения и снижению летальности. Полученные данные подтверждают целесообразность внедрения прогностически ориентированных алгоритмов в клиническую практику экстренной абдоминальной хирургии.

Список литературы

1. Апликация противоспаечного барьера при рецидивирующей острой спаечной кишечной непроходимости / И. В. Михин, О. А. Косивцов, Е. И. Абрамян [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2019. – № 9. – С. 90-92.
2. Батыршин И.М. Прогнозирование и дифференцированный подход в лечении больных с вторичным перитонитом и абдоминальным сепсисом / И.М. Батыршин, С.А. Шляпников, А.Е. Демко, Ю.С. Остроумова, Д.С. Склизов, Д.В. Фомин, А.В. Тишков, Л.В. Страх // Хирургия. Журнал им. Н.И.

Пирогова. – 2020. - № 5. – С. 27–33. DOI: 10.17116/hirurgia202005127

3. Биологические свойства и генетические характеристики грамотрицательных бактерий, выделенных от пациентов многопрофильного стационара / Т. М. Мругова, В. А. Гриценко, В. А. Агеев [и др.] // Бюллетень оренбургского научного центра УрО РАН. – 2019. – № 3. – С. 27.
4. Битюков, С. Л. Эффективность использования Мангеймского индекса перитонита в прогнозировании осложнений и летальности при разлитом перитоните / С. Л. Битюков, В. В. Демиденко // Морфологический альманах имени В.Г. Ковешникова. – 2019. – Т. 17. – № 3. – С. 14–18
5. Борисов Р.Н., Здзитовецкий Д.Э., Каспаров Э.В., Савченко А.А., Борисов С.А., Бердников Д.С., Говоруха Е.С., and Болдырев П.Н. "Типы реакции иммунной системы и их характеристика у больных распространённым гнойным перитонитом" Сибирское медицинское обозрение, no. 5 (119), 2019, pp. 80–87
6. Бубович, Е. В. Механизмы нарушений микроциркуляции кишечника на разных стадиях интраабдоминальной гипертензии при острой хирургической патологии / Е. В. Бубович, О. Н. Старцева // Вестник СурГУ. Медицина. – 2019. – Т. 40, № 2. – С. 69-74.
7. Вачев А.Н. Показания к программированным санационным релапаротомиям при

распространенном перитоните / А. Н. Вачев, В. К. Корытцев, В. Ю. Щербатенко, С. С. Скупченко, А. М. Краснослободцев // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 2019. – Т. 178. – №5. – С. 89 – 94.

8. Вачев, А.Н. Показания к программированным санационным релапаротомиям при распространенном перитоните / А.Н. Вачев, В.К. Корытцев, В.Ю. Щербатенко, С.С. Скупченко, А.М. Краснослободцев // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. – 2019. – Т. 178, № 5. – С. 89-94.

9. Власов А. П. Новая схема коррекции синдрома эндогенной интоксикации в экстренной хирургии / А. П. Власов, В. А. Болотских, О. В. Маркин и др. // Материалы Общероссийского

хирургического форума – 2019 совместно с XXII Съездом общества эндоскопической хирургии России (РОЭХ им. Академика В. Д. Федорова). – Москва, 2019. – С.132 – 133.

10. Выбор лапароскопического доступа и результаты лечения распространенного аппендикулярного перитонита / А. В. Сажин, Г. Б. Ивахов, С. М. Титкова [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 5-12.

11. Гомеостазкорректирующая терапия в оптимизации раннего послеоперационного периода больных перитонитом / А. П. Власов, О. В. Маркин, В. В. Щапов [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2019. – № 11. – С. 69-75.